

Scuotere la storia
Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

IL CORTEO STORICO DELLA REAL COLONIA DI SAN LEUCIO TRA MEMORIA, IDENTITÀ E PROSPETTIVA DI GENERE

Relatrice: Marialuisa Lamberti, Università di Napoli «L' Orientale»

**E-mail: m.lamberti14@studenti.unior.it/
marialuisalamberti2@gmail.com**

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
- HIC SUNT FUTURA

La Notte
dei Lettori

Società
Filologica
Friulana

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai Cultura

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

Quando, per iniziativa di chi e perché nasce il Corteo Storico della Real Colonia di San Leucio?

❖ 02/07/1976, San Leucio (CE)

❖ Don Battista Marello

❖ Processo di rivitalizzazione sociale e di
diffusione della propria storia

Gli elementi da evidenziare alla base del Corteo Storico:

- ❖ Il «Codice o Statuto delle leggi leuciano del 1789» con i suoi principi cardine, parità di genere e meritocrazia;
- ❖ L' «Origine della popolazione di San Leucio. Suoi progressi fino al giorno d'oggi Colle Leggi Corrispondenti al buon Governo di Essa, di Ferdinando IV re Delle Sicilie».

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

I ruoli delle donne

Contadine con bouquet e cestini di fiori

Contadina con cesto di verdure

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
-HC SUNT FUTURA

La Notte
dei Lettori

Società
Filologica
Furlana

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai Cultura

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

Contadina con fascio
di girasoli
accompagnata
dal proprio figlio

Le ballerine della tradizionale danza della coperta o della seta

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
-HC SUNT FUTURA

La Notte
dei Lettori

Società
Filologica
Furlana

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai Cultura

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8^a CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

**Operaie con gli strumenti
del mestiere**

**Operaia con arcolaio
per la filatura della seta**

in collaborazione con

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
-HIC SUNT FUTURA-

La Notte
dei Lettori

Società
Filologica
Furlana

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai Cultura

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

Le spose a Pentecoste

I Seniori del popolo

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
-HIC SUNT FUTURA-

La Notte
dei Lettori

Società
Filologica
Furlana

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai Cultura

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

Maria Carolina D'Asburgo- Lorena con Ferdinando IV di Borbone

Dame di compagnia della regina Maria Carolina

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
-HIC SUNT FUTURA-

La Notte
dei Lettori

Società
Filologica
Furlana

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai Cultura

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

Nobildonne della corte reale

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
· HIC SUNT FUTURA

La Notte
dei Lettori

Società
Filologica
Furlana

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai **Cultura**

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8ª CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

Le ragioni dell'ampia partecipazione femminile:

- ❖ Radicato senso di appartenenza nei confronti del proprio territorio e della propria comunità;
- ❖ Legami affettivi;
- ❖ Il bisogno di raccontare una storia di parità.

Scuotere la storia

Public History e ricostruzione

8^a CONFERENZA NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PUBLIC HISTORY

8-12 GIUGNO
2026
UDINE

Grazie per l'attenzione

E-mail: m.lamberti14@studenti.unior.it/
marialuisalamberti2@gmail.com

AIPH

Deputazione
di Storia Patria
per il Friuli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
· HIC SUNT FUTURA

La Notte
dei Lettori

Società
Filologiche
Furlane

Società
Filologica
Friulana

con il sostegno di

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

IO SONO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

media partnership

Rai Cultura